

KATMAN PORTAL

İşsizlik, Kamunun İş Garantisi ve Son Çare İşveren Programları

Author(s): Sevinç Mihci

Published: Nisan 14, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4270>

Abstract İstihdam tartışmaları üretim odaklı mı olmalıdır yoksa kişisel gelir, toplumsal refah ve gelir dağılımı hedefli mi olmalıdır? İstihdamı arttırmak, büyümeden çok, yoksulluk ve gelir dağılımı sorunlarının çözümü için en etkili politikadır.

Published by Katman Portal · Nisan 14, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4270>